

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

MOBIL ILOVA ISHLAB CHIQISH TAMOYILLARI

Mamajo'rayeva Durdona Odiljon qizi

Andijon mashinasozlik instituti, 4-bosqich talabasi

Yuldashev Mirzohidjon Maxmudjonovich

Andijon mashinasozlik instituti assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada dasturiy vositalar yaratish uchun platformalar, mobil operatsion tizimlar, mobil qurilmalarga va ular haqida tushunchalar yoritilgan. Mobil ilovalarni yaratishda foydalaniladigan mashhur tillar Kotlin, Java, Swift, JavaScript, Python va boshqalardir. Bu tillar dasturchilarga mobil ilovalarni yaratishda qulayliklar va imkoniyatlar taqdim etadi. Mobil ilovalarni yaratish texnologiyalari Android Studio, Xcode, React Native, Flutter, Xamarin va boshqalardir. Bu texnologiyalar dasturchilarga mobil platformalar uchun ilova yaratishda qo'llaniladi va ularning afzalliklari va qulayliklari mavjud. Ta'lim resurslari va onlayn kurslar dasturchilarga mobil ilovalarni yaratish tillarini va texnologiyalarini o'rganishda yordam beradi. Bu resurslar dasturchilarga muhim bilimlar o'rgatishda va yangiliklarni kuzatishda foydali bo'ladi. Mustaqil o'rganish dasturchilar uchun juda muhimdir, chunki bu ularning o'zlarining bilimlarini oshirishiga yordam beradi va yangiliklarni o'rganishga imkoniyat yaratadi. Mobil ilovalarni yaratish jarayonida mustaqil o'rganish dasturchilar uchun muhim va foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: Mobil ilova, server, operatsion tizim, Android, Grafik, interfeys, Zamonaviy texnologiyalar.

PRINCIPLES OF MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

Mamadzhoraeva Durdona Odiljon kizi

Andijan Machine Building Institute, 4th year student

Yuldashev Mirzokhidzhon Makhmudzhonovich

Andijan Machine Building Institute, assistant

Abstract. This article covers platforms for creating software tools, mobile operating systems, and concepts for mobile devices. Popular languages used to create mobile applications are Kotlin, Java, Swift, JavaScript, Python, etc. These languages provide convenience and capabilities to developers when

creating mobile applications. Mobile application development technologies - Android Studio, Xcode, React Native, Flutter, Xamarin, etc. These technologies are used by developers to create applications for mobile platforms and have advantages and conveniences. Educational resources and online courses help developers learn mobile application development languages and technologies. These resources are useful for teaching developers important knowledge and keeping up with the latest news. Self-study is very important for programmers because it helps them improve their knowledge and gives them the opportunity to learn something new. Self-learning is important and useful for developers in the process of creating mobile applications.

Key words: *Mobile application, server, operating system, Android, Graphics, interface, Modern technologies.*

Kirish. Hozirgi kunda zamonaviy odamni qo‘lida mobil moslamasiz tasavvur qilish qiyin. Telefonlar, smartfonlar, planshetlar, netbuklar va boshqa aloqa vositalari bizning hayotimizni osonlashtirish va ta‘minlash uchun mo‘ljallangan tezkor kirish, kerakli ma‘lumotlar dunyoning istalgan burchagida turib olish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, bozor o‘sib bormoqda mobil ilovalar- orqali aloqa qilish, xaridlarni amalga oshirish, mehmonxonalarni bron qilish, taksiga qo‘ng‘iroq qilish, ovqatga buyurtma berish, vaqtni 100 % ga o‘tkazish mobil Internet usullar uni dasturlarga bag‘ishlashadi.

Mobil ilovani yaratish bosqichlari

Tahlil

Har bir dastur g'oyadan boshlanadi.

Kelajakda xizmat bilan shug'ullanish kerak, nima bizga aytib, va tahlilchilar yig'ish uchun biz davom etmoqda. Bozorning chuqur kesilishi, mavjud echimlarni tahlil qilish, raqobatchilar va xaridorlarning xatti-harakatlarini o'rganish ...tahlilning har bir bosqichida biz oxirgi foydalanuvchini eslaymiz va mijozning aylanishini o'ylaymiz. Bu odamlar yangi ilovadan qanday foydalanishi va iloji boricha qulay, tushunarli va foydali bo'lishini birgalikda tushunishga yordam beradi. Bunday xizmat sizning biznesingizga foyda keltiradi.

Tahlil-bu juda muhim bosqich. Undan voz kechmang va texnik topshiriqdan loyihada ishlashni boshlang. Tahlil jarayonida bozorda kim ekanligini, kimga rahbarlik qilishni va qanday qilib yaxshiroq qilishni tushunamiz. Biz odatda eng yaxshi amaliyotlarni to'playmiz va mijozga 100% ishlaydigan tasdiqlangan echimlarni taklif qilamiz.

Tayyorgarlik.Fikr tug'ilganidan keyingi qadam loyiha ustida ish rejasini tuzishdir.Uning eng oson yo'li raqobatchilarni tahlil qilishdan boshlashdir.Bozorda siz yaratmoqchi bo'lgan o'xshash mobil ilovalarni toping va quyidagi omillarni tahlil qiling:Yuklab olishlar soni-agar dastur yuklansa, unda kimdir kerak.Baholash va sharhlar-zaif nuqtalarni taqdim etishga va foydalanuvchilarga yoqadigan "chiplar" ni o'z mahsulotiga moslashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, istemolchilarning e'tirofini qanday qo'lga kiritganini tushunishga harakat qiling.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Natijalar. Ilovadan xaridlar, obuna yoki premium versiyalar uchun to'lovlar, reklama joylashtirish, ma'lumotlarni sotish-ilovani bepul tarqatish sarf xarajatlar monetizatsiya qilishning usullari hisoblanadi. Eng yaxshi variantni tanlash uchun, odatda raqobatchilarni nima qilayotganini ko'rib chiqiladi va monetizatsiyani qaysi nuqtada boshlashni aniqlanadi va buning so'ngida marketing bilan shug'ullaniladi.

Mobil ilovani ishlab chiqishning eng muhim bosqichi

Texnik topshiriqni ishlab chiqish bosqichlari

Dasturni ishlab chiqish uchun TP miqdori dasturning hajmi va murakkabligiga bog'liq bo'ladi.

Maqsadlarni aniqlash va tadqiq qilish

Rivojlanish jarayonida biz mijoz bilan doimiy muloqotda bo'lamiz. Biz ilovaning maqsadini aniqlab olishimiz va rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy manba ma'lumotlarini olishimiz kerak.

Asosiy tuzilma

Biz oddiy tilda hamma narsani tasvirlaydigan TZ ning soddalashtirilgan versiyasini ishlab chiqamiz. Biz mijoz bilan barcha jarayonlarni tushunishda tekshiramiz — agar yangi ma'lumotlar paydo bo'lsa, biz ularni keltiramiz, agar bo'lmasa, biz batafsil o'rganishni davom ettiramiz.

Texnik talablar va cheklovlar

Laynerning turiga qarab, ilova va talablarga ega bo'lgan doirani batafsil bayon qilamiz. Misol uchun, serverga yuk haqida qo'shimcha ma'lumot berilishi mumkin: u nima bo'ladi va uni qanday ta'minlash kerak.

Mantiq

Oqim sxemalari yordamida biz kichik tizimlar orasidagi dasturni va o'zaro ta'sirni aniq tasvirlab beramiz, shunda loyihani amalga oshiruvchi texnik mutaxassis hech qanday savol bermaydi.

Mijoz va ma'muriy interfeys

Grafikda biz interfeysning mijoz va dastur administratori uchun qanday ko'rinishini, qanday ranglar va elementlardan foydalanishni tasvirlaymiz. Dasturiy ta'minot uchun talablarni tasvirlab beramiz.

Texnik topshiriq-loyihaning kelajagi bog'liq bo'lgan rivojlanishning birinchi bosqichi. Barcha nuances va xususiyatlarni hisobga olish muhim: har qanday keyingi o'zgarishlar va tuzatishlar moliyaviy xarajatlar va ishga tushirishni kechiktirish.

Ichki arxitektura mobil ilovaning funktsiyasiga va ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlash uchun tanlangan usulga bog'liq. Odatda biz ikkita ro'yxatni tuzamiz – ilovaning xususiyatlari va asosiy foydalanuvchi xaritasi. Ular kelajakdagi barcha me'moriy ishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Keyin biz taxtada yoki qog'ozda ekranlarni chizamiz va ularga kerakli elementlar va ma'lumotlarni joylashtiramiz. Bir xil element bir nechta ekranlarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lsa-da, u "uy"bo'lishi kerak. Ushbu bosqichda loyiha har qanday o'zgarishlarni amalga oshirishi mumkin.

Asboblar: Balsamiq, Sketch, Axure, Figma, RealtimeBoard, Wireframe.cc va Whimsical

Muhokama. Uslublar-bu mobil ilovaning "ichki qismi" ni tugatish va uning mavjudligini oshirish uchun qurilish materiallari. Yaxshi o'ylangan uslubsiz, dizayn elementlari ranglarni o'zgartiradi va ekranda suzadi, foydalanuvchini chalkashtirib yuboradi. Mobil ilovaning uslubi bo'yicha qo'llanma imkon qadar batafsil bo'lishi va tomoshabinlarning xususiyatlariga tayanishi kerak. Tajribali UIDizayner ranglar palitrasi, shriftlar va vidjetlar (tugmalar, shakllar, piktogramma va boshqalar) uchun yuzlab variantlarni taklif etadi.

Mobil ishlab chiqarishda juda ko‘p texnologiya mavjud. Ba’zilar deyarli xarajatlarni talab qilmaydi, lekin yuqori mahsuldorlik bilan farq qilmaydi, boshqalari esa ajoyib natijalar uchun katta investitsiyalarni talab qiladi.

Zamonaviy texnologiyalar olamiga yangi kelgan kishi shunchaki bunday OSga ega bo‘lgan smartfonlarning asosiy funktsiyalarini aniqlab beradi.

Har qanday malakali dasturchi ushbu tizim uchun ariza yozib, uni rasmiy Android do‘koni - Play Market-ga joylashtirishi mumkin. Ma’lumotlarni uzatish qulayligi. Agar biron-bir ma’lumotni smartfondan kompyuterga, masalan, fotosuratlar, audio yoki video fayllarni uzatish zarurati bo‘lsa, u holda USB ulanishi orqali hech qanday muammosiz amalga oshirilishi mumkin. Qo‘shimcha dasturlarni o‘rnatish yoki ular bilan shug‘ullanishning hojati yo‘q.

Har bir telefon modeli ishlab chiqaruvchi tomonidan muntazam ravishda yangilanib turadi, shuning uchun qurilma har doim zamonaviy talablarga javob beradi.

OT barcha kerakli funktsiyalarni bajarishga qodir, bu esa gadgetni qulay va amaliy sotib olishga imkon beradi.

Android OS bilan yangi smartfonning narxi juda xilma-xil bo‘lishi mumkin. Siz o‘zingizning talablaringizga javob beradigan arzon smartfonni osongina topishingiz mumkin.

Androidning kamchiliklari:

Siz ushbu elementni operatsion tizimning afzalliklari ro‘yxatida ko‘rgansiz, ammo bu nafaqat fazilat, balki uning kamchiliklari hamdir. Shu sababli, Android-da ishlaydigan qurilmalar zararli dastur va xakerlarning hujumlariga juda himoyasiz deb hisoblanadi. Shuning uchun, sotib olgandan so‘ng darhol gadgetingizni himoya qilish va unga yuqori sifatli antivirusni o‘rnatish juda muhimdir.

Ko‘pgina foydalanuvchilar Android smartfonlaridagi trafik bizning ko‘zimiz oldida erib ketayotganidan shikoyat qilmoqdalar, chunki ko‘plab

dasturlar doimiy ravishda yangilanishni talab qiladi. Albatta, bu muammoni Internet-trafik iste'molini boshqarish orqali hal qilish mumkin.

Ko'pgina smartfonlar uchun OSni yangilash masalasi butunlay muammoga aylanadi, chunki eski modellar uchun umuman yangilanishlar bo'lmasligi mumkin, boshqalari uchun yangi versiya juda kech chiqishi mumkin.

Xulosa. Ilova yaratish jarayonida foydalanuvchilarning qiziqtirganliklarini va talablari ni boshqa ilovalar bilan taqqoslash, ularning ma'lumotlari va ma'lumotlarini qanday himoya qilish kerakligini o'rganish ham juda muhimdir. Foydalanuvchilar bilan o'zaro muloqotda bo'lish, ularning fikrlariga e'tibor berish, ularning istaklarini va talablari uchun ilovada yaxshi xizmat ko'rsatish, ularning fikrlariga e'tibor berish va ularga qulaylik yaratish ham muhimdir. Mobil ilovalarni yaratishda foydalaniladigan tillar va texnologiyalar juda keng va muhim bir mavzu hisoblanadi. Dasturchilar uchun eng mashhur tillar Kotlin, Java, Swift, JavaScript, Python va boshqalardir. Bu tillar mobil ilovalarni yaratishda foydalaniladi va har birining o'z afzalliklari, qulayliklari va qiyinchiliklari mavjud. Mobil ilovalarni yaratishda foydalaniladigan texnologiyalar esa Android Studio, Xcode, React Native, Flutter, Xamarin va boshqalardir. Bu texnologiyalar dasturchilarga mobil platformalar uchun ilova yaratishda qo'llaniladi va ularning afzalliklari, foydalanish sohalariga mos kelishi va qulayliklari mavjud. Ta'lim resurslari va onlayn kurslar dasturchilarga mobil ilovalarni yaratish tillarini va texnologiyalarini o'rganishda yordam beradi. Bu resurslar dasturchilarga muhim bilimlar o'rgatishda va yangiliklarni kuzatishda foydali bo'ladi. Mustaqil o'rganish dasturchilar uchun juda muhimdir, chunki bu ularning o'zlarining bilimlarini oshirishiga yordam beradi va yangiliklarni o'rganishga imkoniyat yaratadi. Mobil ilovalarni yaratish jarayonida mustaqil o'rganish dasturchilar uchun muhim va foydali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Google Flutter Mobile Development Quick Start Guide: Get up and running with iOS and Android mobile app development. Prajyot Mainkar, Salvatore Giordano Packt Publishing. 2019.
2. «Mobil ilovalarni ishlab chiqish» fanidan tajriba ishlarini bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma. Xo'jayev O., Quryazov D. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali. 2016.
3. <https://developer.android.com/studio/intro>

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

